

TIPOS DE INSULINA E SUAS APLICAÇÕES NO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS

TYPES OF INSULIN AND THEIR APPLICATIONS IN THE TREATMENT OF DIABETES MELLITUS

Cintia Moura Oliveira LOPES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3084-3326>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: melisamouramelo39@gmail.com

Ana Carla PEIXOTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7285-8239>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: ana.peixoto@iescfag.edu.br

RESUMO

Para muitos estudiosos, o diabetes tem cada vez mais assolado um número maior de pessoas, tendo em vistas ser uma doença que é impulsionada por fatores diversos. Desse modo, uma das terapêuticas que se apresenta com grande relevância no tratamento do diabetes é a insulina. Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi analisar os diferentes tipos de insulina e suas aplicações no tratamento do diabetes Mellitus. Os objetivos específicos estiveram voltados para discutir sobre os tipos de insulina e suas benesses no tratamento do diabetes Mellitus; descrever sobre os conceitos de Diabetes Mellitus e identificar os diferentes métodos de administração de insulina. A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, na qual os materiais selecionados em bases de dados relevantes na área de Ciências da Saúde e Biomédica, incluindo PubMed/MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO), American Diabetes Association, Google Scholar, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e Federação Internacional de Diabetes. A seleção priorizou artigos em português publicados nos últimos dez anos (de 2014 a 2024) referente ao tema em estudo, porém, numa escala menor utilizou materiais com mais de 10 anos, considerando a relevância destes para a construção dos conhecimentos. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos fora do período previsto ou que não abordavam diretamente o tema especificado. O estudo buscou não apenas melhorar a compreensão teórica sobre o diabetes e a insulina, mas também fomentar práticas clínicas que valorizem a autonomia e o bem-estar dos pacientes.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Insulina. Controle do Diabetes.

ABSTRACT

For many scholars, diabetes has increasingly affected a greater number of people, given that it is a disease that is driven by several factors. Thus, one of the therapies

that has great relevance in the treatment of diabetes is insulin. In this sense, the general objective of this study was to analyze the different types of insulin and their applications in the treatment of diabetes mellitus. The specific objectives were to discuss the types of insulin and their benefits in the treatment of diabetes mellitus; describe the concepts of diabetes mellitus; and identify the different methods of insulin administration. The research is an integrative review, in which materials selected from relevant databases in the area of health and biomedical sciences, including PubMed/MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO), American Diabetes Association, Google Scholar, Virtual Health Library (BVS), Guidelines of the Brazilian Diabetes Society, and the International Diabetes Federation. The selection prioritized articles in Portuguese published in the last ten years (from 2014 to 2024) related to the topic under study, however, on a smaller scale, materials that were more than 10 years old were used, considering their relevance for the construction of knowledge. As exclusion criteria, articles outside the expected period or that did not directly address the specified topic were discarded. The study sought not only to improve theoretical understanding of diabetes and insulin, but also to promote clinical practices that value the autonomy and well-being of patients.

Keywords: Diabetes Mellitus. Insulin. Diabetes Control

INTRODUÇÃO

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF) (2021), cerca de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com diabetes atualmente, e esse número deve continuar crescendo, com um aumento projetado de 46% até 2045. Dessa forma, aproximadamente 1(um) em cada 8(oito) adultos poderão conviver com a doença, especialmente em razão de fatores como o envelhecimento populacional, aumento da obesidade e inatividade física, que impulsionam a prevalência de diabetes mundialmente.

O diabetes mellitus (DM) é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas relacionados a distúrbios no metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos, causados por fatores diversos, como predisposição genética e estilo de vida inadequado. Como consequência, há um aumento dos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia) e redução na coleta de glicose pelas células. Esse quadro leva ao uso elevado de proteínas e gorduras como fontes de energia, o que resulta em perda de peso e outras complicações metabólicas. A condição é agravada quando o organismo não produz insulina suficiente ou não responde aos hormônios, elevando ainda mais a glicemia e afetando órgãos afetados como rins, olhos e sistema nervoso. (GUYTON; HALL, 2002 *apud* LADEIA *et al.*, 2020).

O diabetes mellitus é hoje um problema global de saúde pública, cujo crescimento alarmante apresenta grandes desafios. O aumento na incidência da doença está ligado a um alto índice de morbimortalidade e às complicações que levam à redução da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos, com impacto também nos sistemas de saúde e na economia, devido aos custos com tratamentos e perda de produtividade (VIEIRA NETA; CRISÓSTOMO, 2013).

Isto posto, o diabetes mellitus representa uma condição de saúde complexa que requer uma abordagem multifacetada para seu manejo eficaz. É amplamente aceito entre os profissionais de saúde que o tratamento adequado do diabetes depende de fatores essenciais como uma alimentação balanceada, prática regular de

atividade física e, quando necessário, o uso de medicamentos específicos. Nesse contexto, a administração de insulina se destaca como um dos principais pilares para o controle glicêmico. No entanto, o uso da insulina envolve uma série de cuidados específicos que decorrem da prescrição médica e se estendem até o armazenamento adequado e métodos de administração específicos. Diante disso, surge o questionamento que orienta este estudo: Quais são os principais tipos de insulina disponíveis e como cada um deles é aplicado no tratamento do diabetes mellitus?

Nesse sentido, este estudo aborda os principais tipos de insulina e suas aplicações no tratamento do diabetes mellitus fornecendo informações relevantes sobre o tema e contribuindo para a compreensão mais detalhada dessa terapêutica. Assim, este trabalho se justifica pela relevância de entender as diversas possibilidades de tratamento com insulina, buscando fornecer subsídios para a prática clínica, que beneficiam diretamente os pacientes e profissionais da saúde envolvidos.

Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo geral analisar os diferentes tipos de insulina e suas aplicações no tratamento do diabetes mellitus. Já os objetivos específicos estão voltados para discorrer sobre os tipos de insulina e suas benesses no tratamento do diabetes Mellitus; descrever sobre os conceitos de Diabetes Mellitus, e, identificar os diferentes métodos de administração de insulina.

A metodologia utilizada na construção desse estudo foi uma revisão integrativa, na qual os materiais serão selecionados em bases de dados relevantes na área de Ciências da Saúde e Biomédica, incluindo *PubMed/MEDLINE*, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *American Diabetes Association*, *Google Scholar*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e Federação Internacional de Diabetes. A seleção dos referenciais teóricos que subsidiaram este estudo artigos em português publicados nos últimos dez anos (de 2014 a 2024) e que tratem diretamente do tema em estudo, porém, numa escala menor poderá utilizar materiais com mais de 10 anos, dependendo da importância destes para a construção dos conhecimentos. Como critérios de exclusão, serão descartados artigos fora do período previsto ou que não abordem o tema especificado. As palavras-chave utilizadas para a pesquisa foram as seguintes: Diabetes Mellitus, Insulina e Controle do Diabetes.

REVISÃO DE LITERATURA

Aplicações clínicas desafios inovações

Na área da saúde, as inovações correspondem à utilização de conhecimentos recentes, que podem se manifestar tangivelmente por meio de um objeto físico, como um aparelho, instrumento ou medicamento. Além disso, essas inovações também podem se apresentar como conceitos, por meio de novos métodos ou pela reorganização dos serviços.

Nos últimos anos, tem-se notado um crescimento da população com diabetes mellitus. Atualmente, mais de 16 milhões de brasileiros, entre adultos e jovens, convivem com essa condição crônica que afeta a maneira como o corpo utiliza insulina, um hormônio vital para o controle dos níveis de glicose no sangue (BRASIL, 2020).

A tabela 1 apresenta a classificação etiológica do diabetes Mellitus.

Tabela1: Classificação do diabetes Mellitus

1	DM tipo 1: ✓ Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das células β comprovada por exames laboratoriais; ✓ Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática.
2	DM tipo 2: perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina
3	DM gestacional: hiperglicemia de graus variados diagnosticada durante a gestação, na ausência de critérios de DM prévio
4	Outros tipos de DM: ✓ Monogênicos (MODY); ✓ Diabetes neonatal; ✓ Secundário a endocrinopatias; ✓ Secundário a doenças do pâncreas exócrino; ✓ Secundário a infecções; ✓ Secundário a medicamentos.

Fonte: Adaptado de *American Diabetes Association*, (2019).

O diabetes é uma enfermidade conhecida há milhares de anos, sendo mencionada pela primeira vez em registros do antigo Egito, especificamente no papiro de Ebners, datado por volta de 1500 a.C. O termo “diabetes”, contudo, só foi atribuído à doença no século II da era atual, graças às descrições feitas por Aretaeus da Capadócia. Ele observou o quadro clínico como um “fluxo contínuo de água, semelhante à liberação dos aquedutos”, referindo-se à incessante sede e micção dos pacientes. Aretaeus também descreveu a doença como um “derretimento da carne e dos membros transformados em urina”, retratando de forma expressiva a fisiopatologia do distúrbio, marcada pelo intenso catabolismo de tecidos musculares e gordurosos, o que aumenta a produção hepática de glicose, desperdiçada pela urina. Na tradição oriental, os Vedas que são textos sagrados datados entre os séculos III e IV d.C., já mencionavam uma condição caracterizada por urina adocicada, que atraía formigas e outros insetos. Somente entre os séculos XVI e XVII foi adicionado o sufixo “mellitus” ao termo, diferenciando-o do diabetes insipidus, outra condição também marcada por sede excessiva e grande volume urinário, mas causada por deficiência na produção ou ação do hormônio antidiurético (ADH), resultando em urina diluída, inodora e insípida. Ainda nesse período, em 1682, Brunner descobriu que a remoção do pâncreas causava sintomas semelhantes, como aumento da sede e da micção. No entanto, foi somente em 1889 que von Mering e Minkowski estabeleceram a relação direta entre esses sintomas e a diabetes mellitus, ao observarem a presença de glicose na urina e no sangue. Anteriormente, em 1869, Paul Langerhans havia identificado as ilhotas pancreáticas, embora sem atribuir-lhes função específica. Em 1900, Eugene Opie, patologista no Hospital Johns Hopkins, detectou alterações degenerativas nessas células em pacientes diabéticos. Já em 1901, Ssobolew demonstrou que, ao obstruir o ducto pancreático, ocorria degeneração do tecido exócrino sem comprometimento das ilhotas, e sem induzir glicosúria em animais como cães, gatos e ratos (PÖPPL, 2018).

Conforme os estudiosos, há um aumento expressivo no número de pessoas com diabetes e com tendência a aumentar cada vez mais. Esse crescimento está ligado a diversos fatores, como o envelhecimento da população, o estilo de vida cada

vez mais sedentário e hábitos alimentares inadequados (PERES, *et al.*, 2016). A obesidade, que vem se tornando comum em nossa sociedade, é uma das principais causas do diabetes tipo 2 (SILVA *et al.*, 2021).

O diabetes mellitus é uma doença complexa, dividida nos tipos 1 e 2. No tipo 1, o corpo não consegue produzir o suficiente devido à destruição das células do pâncreas (OLIVEIRA *et al.*, 2023). Já o tipo 2, que é o mais frequente, ocorre quando o organismo não utiliza a insulina de forma eficaz (BRASIL, 2020).

Corroborando com essa ideia, Xavier *et al.* (2016), diz que o diabetes compreende um conjunto de doenças metabólicas caracterizadas pela elevação dos níveis de glicose no sangue, associada a complicações e falhas em diversos órgãos, especialmente nos olhos, rins, sistema nervoso, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Seu diagnóstico é confirmado quando a glicemia de jejum atinge ou ultrapassa 126 mg/dL em duas ou mais medições, ou quando apresenta valores superiores a 200 mg/dL em qualquer horário do dia, acompanhados de sintomas clínicos (SILVA, 2006). Trata-se de uma condição de alta relevância em saúde pública, sendo uma das principais causas de mortalidade e complicações como doenças cardiovasculares, falência renal, perda de visão e amputações de membros inferiores. No tipo 1 da doença, ocorre a destruição das células beta do pâncreas, levando à deficiência completa na produção de insulina. Essa destruição tem origem autoimune ou, em alguns casos, causa desconhecida (idiopática). A progressão pode ser rápida, especialmente em crianças e adolescentes, ou mais lenta, frequentemente confundida com o tipo 2, principalmente em adultos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006).

Para lidar com essa condição, é fundamental adotar uma abordagem integrada, que inclui mudanças no estilo de vida, acompanhamento médico regular e, em muitos casos, o uso de medicamentos (SILVA *et al.*, 2021). A insulina, nesse contexto, é uma das opções mais relevantes e, para muitas pessoas, um aliado indispensável no controle da glicemia (FREITAS; SEMEGHIN; HIRATA, 2021).

Nos últimos anos, o acesso à insulina no Brasil tem sido melhorado, com a introdução de diferentes tipos e formas de aplicação, como canetas e bombas de insulina (BRASIL, 2020). Essas inovações torna o tratamento mais flexível e adaptável às necessidades individuais de cada paciente, permitindo que possam viver com mais qualidade e menos preocupações (VECCHIO, *et al.*, 2018).

No entanto, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. O acesso à insulina e à educação sobre seu uso é limitado em diversas áreas, especialmente nas regiões mais vulneráveis, onde a informação sobre diabetes e suas complicações muitas vezes é escassa (SILVA *et al.*, 2021).

Farmacocinética e Farmacodinâmica

A insulina é um hormônio fundamental para o controle da glicose no organismo, e suas propriedades variam conforme o tipo administrado. As diferenças entre os tipos de insulina envolvem aspectos farmacocinéticos que abrangem como a substância é absorvida, distribuída, metabolizada e eliminada pelo corpo e farmacodinâmicos, que dizem respeito às ações que a insulina exerce no metabolismo. (BRASIL, 2020).

Produzida pelas células beta do pâncreas, a insulina é liberada em resposta ao aumento da glicose, especialmente após as refeições (OLIVEIRA *et al.*, 2023). Sua principal função é facilitar a entrada de glicose nas células, onde ela é utilizada como fonte de energia. Sem a insulina, a glicose se acumula no sangue, resultando em

hiperglicemia, que pode levar a sérias complicações à saúde, como problemas cardíacos, danos aos rins e distúrbios na visão (PERES, *et al.*, 2016). Isso destaca a importância da insulina não apenas para o controle do metabolismo, mas também para a manutenção da saúde em geral.

As insulinas podem ser classificadas em três grandes grupos, de acordo com a duração de sua ação: curta (incluindo as de ação rápida ou ultrarrápida), intermediária e prolongada. Entre as insulinas de ação ultrarrápida estão a lispro, a aspart e a glulisina. A insulina regular representa a categoria de ação curta. Já as insulinas NPH e lente pertencem ao grupo de ação intermediária. Por fim, glargina, detemir e albulin são exemplos de insulinas de ação prolongada (PORTH; KUNERT, 2004; PUIG, 2006).

As insulinas consideradas humanas incluem a insulina regular, lente, NPH e glargina. Já os análogos da insulina humana abrangem substâncias como lispro, aspart, glulisina, detemir, albulin e suas combinações pré-misturadas. Esses análogos são moléculas de insulina que passaram por modificações estruturais específicas, o que resulta em perfis farmacocinéticos distintos quando comparados à insulina convencional (KATZUNG, 2005; PUIG, 2006).

A atuação da insulina nas células tem início com sua ligação a receptores específicos localizados na membrana plasmática. Essa interação ocorre com alta especificidade e afinidade, promovendo alterações conformacionais no receptor que ativam vias de sinalização intracelular, resultando em mudanças no metabolismo da célula-alvo. O número de receptores pode variar entre diferentes tipos celulares, o que influencia diretamente a intensidade da resposta biológica à insulina. Embora essa ligação seja forte, ela não envolve interações covalentes, sendo semelhante à ligação entre uma enzima e seu modulador alostérico. A ativação do receptor desencadeia sinais que regulam o metabolismo da glicose, lipídios e proteínas, garantindo a ação metabólica da insulina. Além disso, os efeitos anabólicos e de promoção do crescimento parecem ocorrer por meio da ativação de receptores da mesma família dos fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGF). Alterações na quantidade de receptores, na atividade da tirosina quinase do receptor ou em etapas subsequentes da via de sinalização intracelular estão frequentemente associadas a estados patológicos, como a resistência à insulina observada em diversas doenças metabólicas (MARTINS, 2016).

A produção de insulina é um processo complexo que envolve várias etapas. Quando os alimentos são consumidos, estes são quebrados em glicose, que entram na corrente sanguínea. Esse aumento na glicose sinaliza ao pâncreas que é hora de produzir insulina (PERES, *et al.*, 2016). O funcionamento adequado desse mecanismo é crucial para a manutenção dos níveis de glicose em um intervalo saudável. Em pessoas saudáveis, essa produção é precisa e adequada, mas em pessoas com diabetes, o pâncreas pode não produzir insulina suficiente ou as células podem não responder de maneira correta a esse hormônio (SILVA *et al.*, 2021). Isso causa um desequilíbrio que pode ter consequências significativas para a saúde.

A produção de insulina pode ser realizada por meio da extração de pâncreas de animais como bovinos e suínos, além de técnicas modernas como a engenharia genética com DNA recombinante e processos enzimáticos de semisíntese (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2010). Atualmente, também é possível obter insulina humana funcional por meio da manipulação genética da bactéria *Escherichia coli*, que é induzida a produzir separadamente as cadeias A e B da molécula. Essas cadeias, ao serem combinadas, resultam na forma ativa da insulina (CAMPBELL, 2000).

A relação entre insulina e diabetes mellitus é intrínseca e vital. No diabetes tipo 1, a produção de insulina é diminuta ou inexistente, devido à destruição das células beta do pâncreas (PERES, *et al.*, 2016). Já nas diabetes tipo 2, embora a insulina possa ser produzida, o corpo não utiliza esse hormônio de forma eficaz, resultando em resistência à insulina (SILVA *et al.*, 2021).

Essa resistência faz com que os níveis de glicose no sangue permaneçam elevados, exigindo intervenções médicas para restaurar o equilíbrio. Portanto, o manejo do diabetes é essencial para a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Além de seu papel no metabolismo da glicose, a insulina também influencia o armazenamento de gordura e a síntese de proteínas (FREITAS; SEMEGHIN; HIRATA, 2021).

Esses hormônios são, portanto, um agente multifuncional que desempenha um papel crucial no nosso bem-estar geral. Ele não apenas permite que o corpo utilize glicose de maneira eficaz, mas também ajuda o metabolismo regular de outros macronutrientes, como lipídios e proteínas (BRASIL, 2020). A insulina é, assim, um hormônio vital que contribui para a homeostase metabólica. (FREITAS; SEMEGHIN; HIRATA, 2021).

As insulinas de ação rápida, como a asparte e a lispro, promovem uma reposição mais próxima da resposta fisiológica natural durante as refeições. Esses análogos ultrarrápidos são especialmente relevantes por contribuírem para o controle das oscilações da glicemia após a alimentação, tanto em indivíduos com diabetes tipo 1 quanto tipo 2, além de beneficiarem pacientes que apresentam episódios de hipoglicemia tardia, seja durante a noite ou após as refeições (KATZUNG, 2005).

A insulina regular é uma forma solúvel de insulina cristalina associada ao zinco, obtida por meio de tecnologia de DNA recombinante. Quando administrada por via subcutânea, seu efeito tem início em aproximadamente 30 minutos, com duração que pode se estender por até 8 horas. Essa insulina também pode ser aplicada pelas vias intramuscular e intravenosa (KATZUNG, 2005; SILVA, 2006). Ela é comumente indicada em situações de emergência hiperglicêmica, como na cetoacidose diabética (RANG *et al.*, 2011). Essa formulação tende a formar dímeros que, ao se organizarem ao redor de íons de zinco, geram hexâmeros. Essa estruturação molecular retarda o início da ação e prolonga o tempo necessário para que se atinja o pico do efeito terapêutico (KATZUNG, 2005)

As insulinas protamina neutra de Hagedorn (NPH) ou isófana, assim como a lente, são apresentadas sob a forma de suspensão para aplicação subcutânea. A insulina NPH representa a principal opção de ação intermediária, caracterizando-se por uma absorção mais lenta e início de efeito tardio, resultado da combinação da insulina com a protamina. Seu efeito começa geralmente entre 1 e 4 horas após a aplicação (KATZUNG, 2005; PORTH; KUNERT, 2004). O primeiro análogo de insulina de ação prolongada aprovado para uso clínico foi a insulina glargina, criada para oferecer um perfil oposto ao dos análogos de ação rápida, garantindo níveis estáveis de insulina no organismo (RANG *et al.*, 2011).

História da Insulina e Classificação

A descoberta e o desenvolvimento da insulina mudaram para sempre a forma como o diabetes é tratado, trazendo esperança e qualidade de vida para milhões de pessoas (BRASIL, 2020). Em 1921, os pesquisadores Frederick Banting e Charles Best, da Universidade de Toronto, fizeram uma descoberta que transformaria a medicina: eles isolaram a insulina, permitindo que, no ano seguinte, os hormônios

fossem usados pela primeira vez para salvar uma vida, a de Leonard Thompson, um menino de apenas 14 anos (FIORAVANTI, 2021). Essa aplicação pioneira mostrou o potencial da insulina no tratamento do diabetes e levou empresas farmacêuticas inovadoras nos Estados Unidos e na Europa para iniciar a produção comercial, ampliando o acesso ao tratamento (VECCHIO, *et al.*, 2018).

A história da insulina é marcada por acontecimentos relevantes. Em 1946, Hans Christian Hagedorn descobriu a insulina NPH, uma versão de ação mais prolongada que oferecia maiores controle dos níveis de glicose ao longo do dia (FIORAVANTI, 2021). A década de 1970 trouxe avanços práticos e tecnológicos que mudaram a rotina de quem vive com diabetes, com a criação de bombas de insulina e dos primeiros medidores de glicose. Outro marco importante foi a introdução do exame de HbA_{1c}, que permitiu aos médicos e pacientes avaliarem o controle glicêmico a longo prazo e ajustar o tratamento de forma mais personalizada (VECCHIO, *et al.*, 2018).

Os avanços se aceleraram a partir dos anos 1980, quando a insulina humana, produzida por tecnologia de DNA recombinante, chegou ao mercado, tornando o tratamento ainda mais seguro e eficiente (BRASIL, 2020). A primeira caneta de insulina foi introduzida em 1985, e, no ano 1990, surgiram os análogos de insulina, permitindo uma maior precisão nas doses e horários de aplicação. Em 1999, o primeiro dispositivo de monitoramento contínuo de glicose foi aprovado, oferecendo uma maneira revolucionária de monitorar os níveis de glicose ao longo do dia (VECCHIO, *et al.*, 2018).

Nos anos mais recentes, a criação de análogos de insulina de nova geração trouxe ainda mais flexibilidade ao tratamento, exercendo pressão sobre os cuidados diários e aumentando a qualidade de vida dos pacientes (FIORAVANTI, 2021). Cada uma dessas conquistas reflete o comprometimento e a dedicação de cientistas e profissionais da saúde, que continua a trabalhar para tornar o tratamento do diabetes mais eficiente e acessível.

A tabela 1 traz alguns dos fatos importantes da história da insulina:

Tabela 2: Linha do tempo da história da insulina

1921	Frederick Banting e Charles Best da Universidade de Toronto descobriram a insulina
1922	A insulina foi utilizada pela primeira vez no tratamento de uma pessoa (Leonard Thompson, um menino de 14 anos).
1923	Empresas farmacêuticas começaram a produzir insulina nos Estados Unidos e na Europa.
1946	Hans Christian Hagedorn descobre a insulina NPH, uma insulina de ação mais prolongada.
1960	Os pesquisadores descobrem que existem vários tipos de diabetes, e que o diabetes tipo 2 é o mais prevalente. Desenvolvimento de bombas de insulina.
1970	<ul style="list-style-type: none"> • Surgimento de medidores de glicose portáteis (Medidor de refletância de Ames). • HbA_{1c} na prática clínica: o nível médio de glicose no sangue durante os últimos 120 dias - torna-se o principal meio de avaliar o gerenciamento da glicose no sangue e possibilita que os médicos avaliem criticamente o impacto das mudanças no estilo de vida e da medicação nos resultados de saúde a longo prazo.
1978	Começou a produção de insulina no Brasil.
1980	Primeira insulina humana disponível comercialmente. A insulina se torna a primeira proteína terapêutica a ser criada usando a tecnologia de DNA recombinante.

	As s bombas de insulina tornaram-se amplamente disponíveis, apesar de terem sido criadas ainda na década de 60.
1985	Criada a primeira caneta de insulina
1996	Introdução da primeira geração de análogos de insulina
1999	Primeiro sistema CGM aprovado (dispositivo de monitoramento contínuo de glicose (CGM, na sigla em inglês) para leitura dos níveis de glicose no sangue.
2005	Surgimento de outras opções de tratamento além da insulina para diabetes tipo 2.
2010	Surgimento dos análogos de insulina de nova geração que oferecem maior flexibilidade e reduzem a pressão diária dos cuidados com o diabetes.
2019	Primeiro tratamento oral com análogo do receptor de GLP1 (AR GLP1) para diabetes tipo 2.
2021	Estudos continuam para o surgimento de insulinas inteligentes mimetizam as respostas naturais do corpo aos níveis de glicose, facilitando o controle da condição e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Fonte: Adaptado de Fioravanti (2021).

Isto posto, observa-se que, a história da insulina é marcada por descobertas científicas transformadoras e avanços contínuos no tratamento do diabetes. Desde a sua identificação em 1921 por Frederick Banting e Charles Best até os modernos análogos sintéticos usados atualmente, a trajetória da insulina reflete o impacto positivo da pesquisa médica na qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A linha do tempo da insulina evidencia não apenas marcos importantes no desenvolvimento farmacológico, mas também o compromisso da ciência em tornar o tratamento do diabetes cada vez mais eficaz, seguro e acessível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu conhecer a trajetória da insulina, desde sua descoberta no início do século XX, representa um dos maiores avanços na história da medicina. Inicialmente extraída de pâncreas de animais, sua produção evoluiu para métodos biotecnológicos altamente controlados, garantindo maior pureza e eficácia no tratamento do diabetes. Essa evolução permitiu o desenvolvimento de diferentes tipos de insulina, com tempos de ação variados.

Essa diversidade de formulações possibilita estratégias terapêuticas mais individualizadas, permitindo ao profissional de saúde ajustar o tratamento conforme o perfil clínico e as necessidades de cada paciente. Entender os aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos de cada tipo de insulina é essencial para promover um bom controle glicêmico, reduzindo complicações agudas e crônicas da doença.

Entretanto, apesar dos avanços, o uso clínico da insulina ainda enfrenta obstáculos importantes relacionado ao uso de insulina, o que pode impactar negativamente a aceitação por parte do paciente.

Frente a esse cenário, a ciência tem respondido com inovações significativas. Surgiram, por exemplo, as insulinas análogas de última geração, com perfis de ação mais previsíveis que auxiliam no monitoramento contínuo da glicose. Essas soluções vêm tornando o tratamento mais prático, seguro e ajustado ao cotidiano das pessoas com diabetes.

Em síntese, a insulina, mais do que um medicamento, é um exemplo de como o conhecimento científico pode transformar vidas. Seu desenvolvimento contínuo, aliado à incorporação de novas tecnologias, aponta para um futuro promissor no

cuidado ao diabetes, onde o tratamento será cada vez mais personalizado, eficiente e centrado no bem-estar do paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. **Standards of medical care in diabetes.** Diabetes Care. 2019. Disponível em <https://diabetesjournals.org/clinical/article/37/1/11/32671/Standards-of-Medical-Care-in-Diabetes-2019>. Acesso em 26 de out. de 2024.

BRASIL, Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes. Editora Científica, 2020. Disponível em: <https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf> . Acesso em: 26 out. 2024.

CAMPBELL, M.K. **Bioquímica.**Porto Alegre: Artmed, 2000.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES. Atlas de Diabetes da IDF. 10ª edição. Bruxelas: Federação Internacional de Diabetes; 2021. Disponível em: <https://diabetesatlas.org / citation -usage /> . Acesso em: 10 out. 2024.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES. Atlas de Diabetes da IDF. 10ª edição. Bruxelas: Federação Internacional de Diabetes; 2021. Disponível em: <https://diabetesatlas.org / citation -usage /> . Acesso em: 10 out. 2024.

FIORAVANTI, Carlos. **A descoberta da insulina.** 2021. Disponível em <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-descoberta-da-insulina/>. Acesso em 10 out. 2024.

FREITAS, Luiza Lunardi de. SEMEGHIN, Camila Robbi. HIRATA, Bruna Kelly Sousa. **100 anos de insulina:** como a descoberta do hormônio revolucionou o tratamento de diabetes tipo 1. 2021. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22757>. Acesso em 04 de out. de 2024.

KATZUNG, B.G. **Farmacologia:**básica e clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005

KOROLKOVAS, A.; FRANÇA, F. F. A. C. **Dicionário Terapêutico Guanabara.** 17. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

LADEIA, FJM *et al.* **Análise do entendimento do paciente sobre programa de automonitoramento do diabetes.** 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/12235> . Acesso em: 10 out. 2024.

MARTINS, F.S.M. **Mecanismos de ação da insulina.** Seminário Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. Disponível em https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-content/uploads/2016/07/mecanismo_a%C3%A7ao_insulinaSavio.pdf. Acesso em 10 de abr. de 2025. out. 2024.

OLIVEIRA, Mariana Sales. COSTA, Giovani Davanço. RODRIGUES, Gustavo Galarza. CASTRO, Henrique Ulisses Duarte de. SAMPAIO, Victor Veitas Lopes.

Diabetes Mellitus tipo 2 - uma revisão abrangente sobre a etiologia, epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 2023. **Brazilian Journal of Health Review, Curitiba**, v. 6, n. 5, p. 24074-24085, sep./oct., 2023. Disponível em <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63719>. Acesso em 04 de out. de 2024.

PERES, Silvia Helena de Carvalho Sales. GUEDES, Maria de Fatima Santos. SÁ, Letícia Marques. NEGRATO, Carlos Antônio. LAURIS, José Roberto Pereira. **Estilo de vida em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1: uma revisão sistemática.** 2016. Disponível em <https://www.scielo.br/j/csc/a/jRG35pnf3N753r7R7XrJCct/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 26 de out. de 2024.

PÖPPL, Alan Gomes. **A descoberta da insulina e dicas de manejo.** 2018. Disponível em <https://abev.org.br/a-bela-historia-da-descoberta-da-insulina-e-dicas-de-manejo/>. Acesso em 10 de abr. de 2025.

PORTH, C.M; KUNERT, M.P. **Fisiopatologia.** 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

PUIG, M.E.L. Análogos de insulina. **Revista Cubana de Endocrinologia.** Havana, v.17,n.3, 2006.

RANG, H. P.; et al.. **Farmacologia.** 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

SILVA, P. **Farmacologia.** 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diabetes Mellitus.** Brasília, 2006

SILVA, Anny Karoline Ferreira da. SILVA, Karen Roberta Ferreira da. ARAGÃO, Tacilene Nunes. ALMEIDA, Anne Cristine Gomes de. **A Obesidade como fator de risco para o desenvolvimento do Diabetes Tipo 2: revisão sistemática.** 2021. Disponível em <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/31727>. Acesso em 04 de out. de 2024.

VECCHIO, Ignazio. TORNALI, Cristina. BRAGAZZI, Nicola Luigi. MARTINI, Mariano. **A descoberta da insulina: um marco importante na história da medicina.** 2018. Disponível em <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2018.00613/full>. Acesso em 04 de out. de 2024.

VIEIRA NETA, Francisca Adriele. CRISÓSTOMO, Vicente Lima. **Políticas públicas na saúde voltadas para o diabetes mellitus gestacional: Avaliação da aplicação no ciclo gravídico puerperal.** Disponível em https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8016/1/2013_dis_favnetta.pdf. Acesso em 26 de out. de 2024.

XAVIER, J. L. P., DELGOBO, M., BOBEK, V. B., & SALGADO, y. C. S. (2016). INSULIN AND ANALOGS: NARRATIVE LITERATURE REVIEW. **Visão Acadêmica**, 16(4). disponível em <https://doi.org/10.5380/acd.v16i4.44114>. 25 de abr. de 2025.